

В.Д. Топчий; под общ. ред. Е.А. Звоновой. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 456 с.

8. Ковалёв П.П. Банковский риск-менеджмент: учебное пособие / П.П. Ковалёв. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2019. – 320 с.

9. Банковское право: учебник и практикум для вузов / Д.Г. Алексеева [и др.]; под ред. Д.Г. Алексеевой, С.В. Пыхтина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 410 с.

10. Николаева Т.П. Банковский маркетинг: российский и зарубежный опыт: учебное пособие / Т.П. Николаева. – М.: Флинта, 2021. – 187 с.

11. Глебова И.А. Экономика России в условиях мирового финансового кризиса / И.А. Глебова // Право. Экономика. Безопасность. – 2018. – № 3. – С. 82-86.

УДК [005.336+139.138]:334

DOI

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ВЫБОРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

**СТРЕБЛЯНСКАЯ И.А.,
к.э.н., доцент кафедры маркетинга и
торгового дела
ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В работе представлена методология разработки и выбора стратегических целей формирования внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры. Данная методология основана на построении матрицы внутренних стратегических целей, использовании математической модели нелинейной условной оптимизации для расчета целевых значений блоков элементов внутреннего экономического потенциала и авторского пятикритериального подхода КВЭДМ, что позволяет обосновать целевую карту стратегических целей формирования внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры.

Ключевые слова: методология, стратегические цели, формирование, внутренний экономический потенциал, предпринимательская структура.

METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT AND SELECTION OF STRATEGIC GOALS FOR THE FORMATION OF THE INTERNAL ECONOMIC POTENTIAL OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES

**STREBLYANSKAYA I.A.,
Candidate of Economic Sciences,
SO HPE Donetsk National University of Economics
and Trade named after Mykhail Tugan-Baranovsky,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The work presents a methodology for the development and selection of strategic goals for the formation of the internal economic potential of an entrepreneurial structure. This methodology is based on the construction of a matrix of coordination of external and internal strategic goals, the use of a mathematical model of nonlinear conditional optimization to calculate the target values of the blocks of elements of internal economic potential and the author's five-criteria approach of the KVEDM, which makes it possible to substantiate the target map of strategic goals for the formation of the internal economic potential of an entrepreneurial structure.

Keywords: methodology, strategic goals, formation, internal economic potential, business structure.

Постановка задачи. После обоснования и выбора стратегических целей формирования внешнего экономического потенциала, согласно предложенному механизму разработки и выбора стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры, следует определить внутренние стратегические цели предпринимательской структуры и сформировать внутренний стратегический целевой набор.

Актуальность. Разработка и выбор стратегических целей формирования внутреннего экономического потенциала предпринимательских структур обусловлена динамизмом внешней и внутренней среды функционирования предпринимательских структур.

Анализ последних исследований и публикаций. Внутренние стратегические цели большинство авторов называет функциональными стратегическими целями, а стратегии их достижения – функциональными стратегиями [1, с. 241; 3, с. 289; 4, с. 243; 5, с. 112 и др.], поскольку все они относятся к внутренней

среде предпринимательской структуры и определяют желаемые состояния или результаты в отдельных сферах хозяйственной деятельности (финансы, маркетинг, инновации, управление, кадры и т.д.).

В исследованиях большинства авторов современной экономической литературы осуществляется анкетирование менеджеров высшего звена по поводу качества анализа внутренней среды, процедур обоснования и выбора стратегических целей, разработки стратегий их достижения. При этом никто из авторов не предлагает в анкетах конкретных стратегических целей, хотя такое предложение обосновано требованиями к результатам анкетирования, исключением дублирования сущности целей разными экспертами, однозначностью трактовки мнений экспертов и исключением неточностей в понимании стратегической цели экспертом и тем, кто будет анализировать результаты анкетирования. Не менее важно, с точки зрения будущей разработки целей формирования экономического потенциала, связать внутренние стратегические цели предпринимательской структуры с элементами её внутреннего экономического потенциала.

Цель статьи – разработка научно-методического подхода выбора стратегических целей формирования внутреннего экономического потенциала предпринимательских структур.

Изложение основного материала. В составе элементов внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры необходимо выделять три базовых элементных блока потенциалов: блок ресурсов, объединяющий потенциалы всех имеющихся в наличии ресурсов, и ресурсов, которые могут быть привлечены; блок возможностей, который объединяет потенциалы возможностей предпринимательской структуры как единой социально-экономической системы и блок способностей, объединяющий потенциалы способностей персонала предпринимательской структуры.

Внутренние стратегические цели в отношении блока возможностей выражаются в увеличении экономического потенциала соответствующего элемента блока. Внутренние стратегические цели в отношении блока способностей персонала, как и в отношении блока способностей управленцев, также выражаются в увеличении соответствующего экономического потенциала.

На первом этапе было проведено анкетирование 75 менеджеров высшего звена всех исследуемых торговых сетей (всего 150 магазинов) по поводу согласования внешних и внутренних стратегических целей торговой сети. Для определения значимости каждой внутренней стратегической цели использовалась 5-балльная шкала. Однако при этом следует учесть, что для достижения каждой внешней стратегической цели используется различный набор внутренних стратегических целей, поэтому при определении максимального количества баллов необходимо учитывать количество внутренних целей, которые ставятся для достижения одной внешней.

Далее *на втором этапе* рассчитывалось усреднённое количество баллов по каждой стратегической цели и весомость цели как отношение усреднённого количества баллов к максимальному количеству баллов.

Во всех исследуемых торговых сетях наиболее значимыми для достижения внешних стратегических целей являются внутренние стратегические цели, связанные с увеличением экономического потенциала информационных ресурсов, основной деятельности, маркетингового потенциала, базового кадрового потенциала и базового управленческого потенциала.

Для формирования внутреннего стратегического целевого набора были выбраны внутренние стратегические цели, значимость которых более 0,5, поскольку, как было указано выше, это означает, что предприятие осознаёт значимость стратегической цели и считает её достижение желательным или обязательным. Исключить из внутреннего целевого набора в торговых сетях «Геркулес МОЛОКО» и «ПРС» целесообразно только потенциал кадровых изменений, так как его значимость менее 0,5.

На третьем этапе формировался внутренний стратегический целевой набор.

Далее, согласно авторскому механизму разработки и выбора стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры, необходимо разработать стратегические цели формирования внутреннего экономического потенциала.

Для этого *на четвёртом этапе* предлагается определить целевое значение экономического потенциала группы стратегических целей формирования внешнего экономического

потенциала – рыночного, конкурентного, снабженческого и контактного по формуле (1):

$$\text{ЦВП}_k = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \text{ЦВП}_i}, \quad (1)$$

где ЦВП_k – целевое значение k -ой группы стратегических целей формирования внешнего экономического потенциала;

ЦВП_i – целевое значение i -го элемента внешнего экономического потенциала;

n – количество элементов в k -ой группе.

Далее необходимо на основе рассчитанных целевых значений элементов внешнего экономического потенциала обосновать целевые значения блоков внутреннего экономического потенциала предпринимательских структур. Решение данной задачи осуществляется путём разработки математической модели нелинейной условной оптимизации. Поэтому *на пятом этапе* следует обосновать в общем виде математическую модель нелинейной условной оптимизации целевых значений блоков внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры.

В качестве целевой функции разрабатываемой модели используются функции и целевые значения элементов экономического потенциала групп стратегических целей ЦВП_k . Применение нелинейной модели обусловлено тем, что целевые значения всех элементов и групп элементов внешнего экономического потенциала, как и фактические значения всех элементов и блоков внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры, рассчитывались с использованием нелинейной функции – корень соответствующей степени из произведения элементов.

Задача заключается в определении трёх целевых значений блоков внутреннего экономического потенциала, которые обеспечат достижение целевого значения целевой функции соответствующей группы стратегических целей формирования внешнего экономического потенциала.

То есть в общем виде математическая модель нелинейной условной оптимизации целевых значений блоков внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры имеет вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ЦРП} = \sqrt[3]{\text{ЦЭПБР} \times \text{ЦЭПБВ} \times \text{ЦЭПБС}} \\ \text{ЦКонкП} = \sqrt[3]{\text{ЦЭПБР} \times \text{ЦЭПБВ} \times \text{ЦЭПБС} \times \text{ЦСП}} = \\ \sqrt[3]{\text{ЦЭПБР} \times \text{ЦЭПБВ} \times \text{ЦЭПБС}} \times \text{ЦКонтП} = \\ \sqrt[3]{\text{ЦЭПБР} \times \text{ЦЭПБВ} \times \text{ЦЭПБС}}, \end{array} \right. \quad (2)$$

где ЦРП – целевое значение рыночного потенциала;

ЦКонкП – целевое значение конкурентного потенциала;

ЦСП – целевое значение снабженческого потенциала;

ЦКонтП – целевое значение контактного потенциала;

ЦЭПБР – целевое значение экономического потенциала блока ресурсов;

ЦЭРБВ – целевое значение экономического потенциала блока возможностей;

ЦЭПБ – целевое значение экономического потенциала блока способностей.

Далее на шестом этапе необходимо выбрать метод нелинейного программирования и обосновать ограничения разрабатываемой математической модели нелинейной условной оптимизации. Для реализации модели предлагается использование метода обобщённого приведенного градиента (ОПГ), поскольку использование других методов нелинейного программирования (метода множителей Лагранжа, метода штрафных санкций, метода Ньютона, метода возможных направлений) ограничено условиями постановки задачи – у нас не стоит задача максимизации либо минимизации целевой функции и имеются ограничения, обусловленные значимостью блоков элементов внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры для достижения целевых значений групп стратегических целей формирования внешнего экономического потенциала.

Метод обобщённого приведенного градиента основан на процедуре неявного исключения переменных с последовательным учётом ограничений и был разработан как улучшенная версия метода приведенного градиента для решения задач нелинейного программирования как раз для случая нелинейных ограничений [2, с. 44]. Для обоснования ограничений необходимо рассчитать ранг значимости блоков внутреннего экономического потенциала, учитывающий фактические значения блоков внутреннего экономического потенциала исследуемых предпринимательских структур и среднюю значимость элементов блоков внутреннего

экономического потенциала для достижения внешних стратегических целей.

Степень значимости блока элементов внутреннего экономического потенциала рассчитывается по формуле (3):

$$Сз_k = ФЗ_k \times Зср_k , \quad (3)$$

где $Сз_k$ – степень значимости k -го блока элементов внутреннего экономического потенциала для достижения стратегических целей формирования внешнего экономического потенциала;

$ФЗ_k$ – фактическое значение потенциала k -го блока элементов внутреннего экономического потенциала;

$Зср_k$ – средняя значимость потенциала k -го блока элементов внутреннего экономического потенциала.

Тогда в разрабатываемой математической модели нелинейной условной оптимизации целесообразно ввести следующие ограничения: во-первых, учитывая методику расчёта и фактические значения потенциалов блоков, все искомые целевые значения должны быть положительные; во-вторых, целевое значение экономического потенциала блока ресурсов должно быть больше целевого значения экономического потенциала блока возможностей; в-третьих, целевое значение экономического потенциала блока возможностей должно быть больше целевого значения экономического потенциала блока способностей. Следовательно, с учётом ограничений математическая модель нелинейной условной оптимизации целевых значений блоков внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры примет вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} ЦРП = \sqrt[3]{ЦЭПБР \times ЦЭПБВ \times ЦЭПБС} \\ Ц_{КонкП} = \sqrt[3]{ЦЭПБР \times ЦЭПБВ \times ЦЭПБС} \quad ЦСП \\ \quad = \sqrt[3]{ЦЭПБР \times ЦЭПБВ \times ЦЭПБС} \quad Ц_{КонтП} \\ \quad = \sqrt[3]{ЦЭПБР \times ЦЭПБВ \times ЦЭПБС} \\ ЦЭПБР, ЦЭПБВ, ЦЭПБС \geq 0 \\ ЦЭПБР \geq ЦЭПБВ \\ ЦЭПБВ \geq ЦЭПБС \end{array} \right. \quad (4)$$

На *седьмом этапе* с помощью обоснованной математической модели рассчитываются целевые значения блоков внутреннего экономического потенциала предпринимательских структур.

На *восьмом этапе* необходимо обосновать выбор целевых значений блоков элементов внутреннего потенциала исходя из условия максимизации:

$$\text{ЦВП}_{k,i} = \text{ЦВП}_{\max k,i} \quad (5)$$

где $\text{ЦВП}_{k,i}$ – целевое значение k -го блока элементов внутреннего экономического потенциала для достижения i -ой группы стратегических целей формирования внешнего экономического потенциала.

Выбирается максимальное целевое значение блока элементов внутреннего экономического потенциала, поскольку если выбрать среднее либо минимальное значение, например, внутреннего экономического потенциала блока ресурсов торговой сети «Геркулес МОЛОКО» – 1,210, 1,178 или 0,91, то его не хватит для достижения целевого значения рыночного потенциала данной сети, равного 1,193. Аналогичная ситуация наблюдается во всех исследуемых торговых сетях. Таким образом, использование математической модели нелинейной условной оптимизации методом обобщённого приведенного градиента позволило обосновать целевые значения блоков внутреннего экономического потенциала исследуемых торговых сетей.

На *девятом этапе* на основе целевых значений блоков внутреннего экономического потенциала необходимо обосновать стратегические цели формирования внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры. Для этого следует определить отклонения фактических значений интегральных показателей блоков внутреннего экономического потенциала от целевых значений по формуле:

$$\Delta \text{ВП} = \text{ЦВП}_k - \text{ФВП}_k, \quad (6)$$

где $\Delta \text{ВП}$ – отклонение фактических значений интегральных показателей блоков внутреннего экономического потенциала от целевых значений;

ЦВП_k – целевое значение k -го блока элементов внутреннего экономического потенциала;

ФВП_k – фактическое значение k -го блока элементов внутреннего экономического потенциала.

На *десятом этапе* осуществляется выбор стратегических целей формирования блоков элементов внутреннего экономического потенциала исследуемых торговых сетей. Поскольку обоснованные стратегические цели формирования

блоков внутреннего экономического потенциала полностью соответствуют критериям конкретности, измеримости, согласованности и определённости во времени, для осуществления выбора используется предложенный выше авторский пятикритериальный КВЭДМ – подход к обоснованию критериев выбора стратегических целей формирования экономического потенциала (К – контролируемость, В – взаимовлияние, Э – эффективность, Д – достижимость, М – мотивационный характер). Для осуществления процедуры выбора также было проведено анкетирование 75 менеджеров высшего звена исследуемых торговых сетей (150 магазинов) по 3-балльной шкале, после чего определялось среднее количество баллов по каждому критерию и также степень соответствия цели всем предложенным пяти критериям выбора.

После определения степени соответствия также принималось решение о целесообразности включения данной стратегической цели в целевую карту стратегических целей формирования внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры.

Рис. 1. Целевая карта стратегических целей формирования внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры (составлено автором)

Далее на *одинадцатом этапе*, согласно авторскому механизму разработки и выбора стратегических целей

формирования экономического потенциала предпринимательской структуры, следует составить целевую карту стратегических целей формирования внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры (рис. 1).

Рис. 2. Научно-методический подход к разработке и выбору стратегических целей формирования внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры (авторская разработка)

Как видно из рисунка, стратегические цели формирования внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры заключаются в повышении экономического потенциала блоков ресурсов, возможностей и способностей. Таким образом, авторский научно-методический подход к разработке и выбору стратегических целей формирования внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры представлен на рис. 2.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, авторский научно-методический подход к разработке и выбору стратегических целей формирования внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры, в отличие от существующих, основан на построении матрицы согласования внешних и внутренних стратегических целей, использовании математической модели нелинейной условной оптимизации для расчёта целевых значений блоков элементов внутреннего экономического потенциала и авторского пятикритериального подхода КВЭДМ, что позволяет обосновать целевую карту стратегических целей формирования внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры.

Перспективным направлением для дальнейших научных исследований является разработка методики реализации стратегий формирования экономического потенциала предпринимательских структур.

Список использованных источников

1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 303 с.
2. Ефремов В.С. Стратегическое планирование в бизнес-системах / В.С. Ефремов. – М.: Изд-во «Финпресс», 2001. – 240 с.
3. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; пер. с англ. – М.: «Дело», 1992. – 702 с.
4. Минцберг Г. Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел / пер. с англ., под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: «Питер», 2001. – 336 с.
5. Тойменцева И.А. Разработка и реализация портфельной стратегии автотранспортного предприятия / И.А. Тойменцева // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2011. – № 7 (81). – С. 110-114.